

Editorial CTK 1

Merced a la gentileza de quienes colaboraron en el número cero de *Con-Textos Kantianos* (*International Journal of Philosophy*), podemos presentar ahora el número uno de una revista cuyas secciones y contenidos irán quedando cinceladas por sus auténticos protagonistas, que no son otros que quienes publican en sus páginas y sus lectores.

Queremos manifestar aquí nuestra gratitud a todos cuantos hicieron posible -con ese número cero- nuestra carta de presentación publicada en noviembre de 2014, entre los que cabría destacar la nutrida representación del excelente y dinámico *Grupo de Estudios Kantianos* (GEK) de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), fundado por Mario Caimi y coordinado en la actualidad por Hernán Pringe.

En esta empresa colectiva me corresponde agradecer su colaboración en primer lugar a María Julia Bertomeu (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas / Universidad de La Plata, Argentina), que me acompañó desde un principio en el lanzamiento de la revista, e igualmente a Catalina González (Universidad de Los Andes, Colombia), Eduardo Molina (Universidad Alberto Hurtado, Chile) y Efraín Lazos (Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, México), por haber aceptado officiar como editores asociados. Aquí debe consignarse igualmente el nombre de Faviola Rivera (IIF-UNAM) que suscribió las primeras convocatorias para reclutar a los miembros del Consejo Editorial (29) y del Consejo Asesor (32) en compañía de María Julia Bertomeu y de mí mismo. Resulta ocioso resaltar la extraordinaria dedicación de Nuria Sánchez Madrid (Universidad Complutense de Madrid) como Secretaria de Redacción, cuya coordinación en las tareas editoriales, realizada durante su estancia de año sabático en el IFS-CSIC, ha sido vital para la elaboración de los dos primeros números de *CTK*

Con posterioridad a la formación del amplio equipo editor, algunos miembros del Consejo Editorial han ido asumiendo tareas concretas, como es el caso de la coordinación de la sección “Crítica de libros”, en la que *Con-Textos Kantianos* cuenta con la inestimable colaboración de Ileana Beade (Universidad Nacional de Rosario, Argentina), Antonino Falduto (Universidad de Halle, Alemania), Marceline Morais (Cégep Saint Laurent, Montréal, Canada), Pablo Muchnik (Emerson College, Estados Unidos), Cinara Nahra (UFRN, Brasil) y Margit Ruffing (Universidad de Mainz, Alemania). Asimismo, Ana-Carolina Gutiérrez-Xivillé (Philipps-Universität Marburg, Alemania / Universidad de Barcelona, España) será la editora de la *newsletter* de la revista.

Como cabe apreciar, este proyecto va materializándose paulatinamente gracias a una especie de “micromecenazgo” de índole académica y que se traduce en una mancomunada asunción de tareas. Valgan como ejemplos adicionales de esta “microfinanciación colectiva” el logo de nuestra cabecera diseñado por Armando Menéndez, la matriz de maquetación elaborada por Nuria Roca o el mantenimiento de la página *web* que sigue realizando Javier Davó.

Las colaboraciones contenidas en este número continúan testimoniando una vocación internacional que atiende a la riqueza lingüística del estudio actual de Kant, sin perder de vista su proyección iberoamericana, dado que en el conjunto de las secciones (Entrevistas, Artículos, Notas y Discusiones, Traducciones de textos kantianos, Documentos, Crítica de Libros y *Newsletter*) se publican textos en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués. Las secciones de la revista han visto incrementado su número con la denominada “Documentos”, en la que aparecerán textos breves de estudiosos de Kant inéditos o ya agotados en castellano. Asimismo dejamos abierta la inclusión en futuros números de la sección “Dossier”, en la que tendrán cabida ponencias presentadas en Congresos que cuenten con alguna unidad temática. Como es natural, la presencia en nuestros índices de estas secciones secundarias dependerá de los materiales que los autores tengan a bien hacernos llegar. El próximo número tendrá carácter monográfico, como ocurrirá con todos los números pares, reservando los impares para números misceláneos.

La llamada a la participación en el primer monográfico se encuentra accesible desde el mes de abril en la web (<http://con-textoskantianos.net/index.php/revista/index>) de *Con-Textos Kantianos* y ha sido difundida igualmente por distintas sociedades kantianas, como la NAKS, la *Società Italiana di Studi Kantiani* o la SEKLE, así como por la *Red Española de Filosofía*. Hemos de agradecer, finalmente, su generosa disponibilidad a todos los colegas que han colaborado con nosotros para poner en marcha el proceso de *peer review* de los trabajos remitidos a la revista y que ya forman parte de nuestro incipiente banco de evaluadores.

Berlín, Junio de 2015
Roberto R. Aramayo
Editor Principal de CTK

